

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ДОМ» В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Мухаммаджонова Сайёрахон Санжарбековна

Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-го курса

msayyora222@gmail.com

Аннотация: В статье представлен сравнительный лингвокогнитивный анализ концепта «дом» в русском и узбекском языках. Концепт рассматривается как сложное ментально-культурное образование, включающее понятийный, образный и ценностный компоненты. Особое внимание уделяется национально-культурной специфике концептуализации дома, способам его языковой репрезентации, фразеологическим и метафорическим моделям. Исследование выполнено в русле когнитивной лингвистики и лингвокультурологии с применением сравнительно-сопоставительного и описательного методов. Полученные результаты демонстрируют как универсальные, так и этнокультурно обусловленные особенности концепта «дом» в анализируемых языках.

Ключевые слова: концепт, дом, лингвокогнитивный анализ, языковая картина мира, русский язык, узбекский язык, лингвокультурология.

Abstract: The article presents a comparative linguocognitive analysis of the concept “home” in the Russian and Uzbek languages. The concept is examined as a complex mental and cultural construct comprising notional, figurative, and axiological components. Special attention is paid to the national and cultural specificity of the conceptualization of home, its linguistic representation, phraseological units, and metaphorical models. The research is conducted within the framework of cognitive linguistics and linguoculturology using comparative and descriptive methods. The findings reveal both universal and culture-specific features of the concept “home” in the analyzed languages.

Key words: concept, home, linguocognitive analysis, linguistic worldview, Russian language, Uzbek language, linguoculturology.

ВВЕДЕНИЕ

Современная лингвистика характеризуется активным развитием антропоцентрических направлений, в рамках которых язык рассматривается в тесной связи с мышлением, культурой и национальным сознанием. Одним из

ключевых понятий когнитивной лингвистики является концепт, выступающий в качестве основной единицы хранения и структурирования знаний о мире.

Особое место среди культурно значимых концептов занимает концепт «дом». Он относится к числу базовых универсальных концептов, присутствующих во всех языках и культурах, однако его семантическое и ценностное наполнение варьируется в зависимости от социокультурного контекста. Дом осмысливается не только как физическое пространство, но и как символ безопасности, принадлежности, семейных и духовных ценностей.

Сравнительное исследование концепта «дом» в русском и узбекском языках представляет научный интерес в силу типологической и культурной различности данных языков. Русский язык отражает славянскую языковую картину мира, тогда как узбекский язык формировался в рамках тюркской культурной традиции. Это позволяет выявить как универсальные, так и национально-специфические особенности концептуализации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили положения когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, согласно которым концепт рассматривается как многомерное ментальное образование, отражающее коллективный опыт носителей языка [4; с. 36].

В нашей работе используются следующие методы:

- сравнительно-сопоставительный анализ;
- описательный метод;
- семантико-когнитивный анализ;
- анализ фразеологических и паремиологических единиц.

Материалом исследования послужили данные толковых словарей, фразеологических словарей, художественных текстов, а также научные труды по когнитивной лингвистике русского и узбекского языков.

В лингвистике концепт определяется как «оперативная единица мышления, квант структурированного знания» [2; с. 90]. Ю.С. Степанов рассматривает концепт как «сгусток культуры в сознании человека» [5; с. 43], подчёркивая его культурную обусловленность.

В большинстве исследований выделяются три основных компонента концепта: Понятийный — отражает рациональное содержание; Образный — включает метафоры и ассоциативные образы; Ценностный — выражает культурные и аксиологические установки. Именно данная модель используется в настоящем исследовании для анализа концепта «дом».

В русском языке лексема дом обладает широкой семантикой и высокой частотностью. Согласно толковым словарям, дом обозначает как «здание для жилья», так и «место, где человек живёт с семьёй» [3; с. 176].

Понятийный компонент концепта включает значения:

- жилище;
- семья;
- родина;
- духовное пространство.

Образный компонент ярко проявляется во фразеологии: родной дом, вернуться домой, дом — полная чаша. В русской языковой картине мира дом символизирует стабильность, защищённость и эмоциональную привязанность [1; с. 119].

В узбекском языке концепт уй также является базовым и культурно значимым. Однако его когнитивная структура отличается большей социальной направленностью. Помимо значения жилища, уй тесно связан с понятием рода, традиций и коллективной идентичности.

Выражения ота уйи (отчий дом), уй-жой, уйли-бўлиш отражают связь дома с семейным статусом и социальной зрелостью [6; р. 93].

Образный компонент концепта в узбекском языке тесно связан с традиционным укладом жизни, гостеприимством и родовыми отношениями, что придаёт концепту выраженную этнокультурную окраску.

Сопоставительный анализ показывает, что в обоих языках концепт «дом» обладает универсальными признаками, однако его интерпретация различается:

- в русском языке дом чаще осмысливается как личное, эмоциональное пространство;
- в узбекском языке дом выступает как центр социальной и родовой структуры;
- ценностный компонент концепта в узбекском языке более коллективистский;
- в русском языке сильнее выражен индивидуально-личностный аспект.

Эти различия обусловлены историческими, культурными и социальными факторами развития языков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведённого анализа установлено, что:

1. Концепт «дом» имеет сложную многокомпонентную структуру в обоих языках;

2. Понятийное ядро концепта является универсальным;
3. Образный и ценностный компоненты демонстрируют национально-культурную специфику;
4. Узбекский концепт уй ориентирован на коллективные ценности;
5. Русский концепт дом акцентирует индивидуально-эмоциональное восприятие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование подтверждает, что концепт «дом» является ключевым элементом языковой картины мира как русского, так и узбекского народов. Несмотря на универсальность данного концепта, его когнитивная интерпретация существенно различается в зависимости от культурных и социальных факторов.

Результаты исследования могут быть использованы в дальнейших работах по когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, переводоведению, а также в преподавании русского и узбекского языков как иностранных.

Список использованной литературы:

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002.
2. Кубрякова Е.С. Язык и знание. — М.: Языки славянской культуры, 2004.
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. — М.: АСТ, 2010.
4. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. — М.: АСТ, 2007.
5. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. — М.: Академический проект, 2004.
6. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. — Toshkent: Universitet, 2012.
7. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik asoslari. — Toshkent: Fan, 2006.